

**GEOGRAFIYA DARS JARAYONLARIDA DIDAKTIK
O‘YINLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI****Umirqulov Axrorbek Ilhom o‘g‘li****Chirchiq davlat pedagogika universiteti,****Tabiiy fanlar fakulteti GIBA yo‘nalishi****3-bosqich talabasi****E-mail: ahrorumirov665@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11119244>****ANNOTATSIYA**

Mazkur maqolada maktab o‘quvchilarida nutqiy ko‘nikma va malakalarni rivojlantirishda didaktik o‘yinlardan foydalanish samaradorligi hamda geografiya darslarida foydalaniladigan ayrim didaktik o‘yinlar haqida artoflicha fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: nutq, malaka, ko‘nikma, didaktik o‘yinlar, o‘quvchi, tadqiqot, metod.

ABSTRACT

In this article, the effectiveness of using didactic games in the development of speaking skills and competencies of schoolchildren and some didactic games used in geography lessons are discussed.

Key words: speech, competence, skill, didactic games, student, research, method.

Kirish

Bugungi rivojlanib borayotgan zamon talablariga javob bera oladigan milliy baholash tizimini takomillashtirish maqsadida yurtimiz ta‘lim tizimida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlantirilmog‘da. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini

2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF 5712-sonli Farmonida 2030-yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahoning 30 ta ilg‘or mamlakatlari qatoriga kishiga erishish va xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish orqali o‘quvchilarining o‘qish, matematika va tabiiy yo‘nalishlarda fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo‘naltirilgan ta‘lim baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan. Buning boshlanishi sifatida 2018-yil 12-noyabrda Xalqaro hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti va O‘zbekiston o‘rtasida xalqaro bilimlarni baholash dasturi (Programme for international student assessment PISA)da ishtirok etish to‘g‘risida kelishuv imzolandi. Shunga ko‘ra barcha umumta‘lim maktablarida barcha sinflarda geografiya darslarida didaktik, interfaol o‘yinlardan foydalanilishiga katta e‘tibor qaratilmoqda. Fikrimizni dars jarayonlarida foydalanish mumkin bo‘lgan ayrim didaktik o‘yinlar haqida davom ettirsak.

Asosiy qism

Avvalambor, didaktik o‘yinli metodlar o‘qituvchi hamda o‘quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan o‘yin turlarini o‘z ichiga oladi. Bu turdagi o‘yinlar o‘quvchi shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni ro‘yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Didaktik o‘yinlarning asosiy turlari: intellektual (aqliy) va harakatli hamda aralash o‘yinlardan iborat. Bular o‘quvchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy, ma‘naviy, ma‘rifiy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, bunyodkorlik, mehnat, kasbiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu metod o‘quvchini ichki imkoniyatlarini ishga tushirishga, o‘ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikka

yetaklaydi. Ayniqsa, unda atrof-muhit, hayotni bilishga qiziqish ortadi, uchragan qiyinchilik, to'siqlarni, qanday yengish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Maktabda olib boriladigan ta'lim-tarbiya jarayonida asosan o'quvchilarda ta'lim olishga bo'lgan intilish, rivojlantiruvchi motivlarini, ularni turli yo'nalishlardagi qobiliyat va qiziqishlarini oshiradigan, biror kasbga moyilliklarini ko'rsatadigan, didaktik o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Didaktika asoschisi rus olimi K.D.Ushinskiy boshlang'ich maktab o'quv predmetlari tizimida geografiyaga katta ahamiyat berib, uni markaziy va yetakchi predmet hisoblagan. "Ajoyib o'qituvchi bo'lgan geografiya bolaga ko'p narsani o'rgatadi. Bola ikki-uch yil ichida shunchalik ko'p narsa o'rganadiki, ko'p narsa bilib oladiki, 20 yil qunt bilan metodik jihatdan juda to'g'ri o'qiganda ham uning yarmicha o'rgana olmaydi. Geografiyaning ulug' pedagogligi ham ana shundadir" deyishi fikrimiz dalilidir. Quyida umumta'lim maktablarida boshlang'ich sinlarida geografiya darslarida foydalanish mumkin bo'lgan ayrim didaktik o'yinlardan na'munalar keltirmoqdamiz.

«Sirli kataklar» o'yini

O'qituvchi ko'rgazmani ko'rsatib, kerakli harflarni qo'yib so'zlarni o'qishni aytadi. Bunday ko'rgazmalar xarita kitobining hamma mavzusida bor kitobning sahifalarida o'rganilayotgan mamlakat va uni bosh harf bilan bog'liq narsa – poytaxtlarning rasmi berilgan. Shu rasmlarning ostiga katakchalar ilova qilingan. Katakchalar soni harflar soniga teng bo'lganligi o'quvchilarning o'yinni to'g'ri bajarishiga yordam beradi. Bu o'yinni uyushtirishda o'quvchilar guruhiga ikki-uchtadan shunday topishmoqlar beriladi.

«Bilag'on boshliqlar» o'yini

Bu o'yin ham orfografik o'yinlar turiga kiradi. O'quvchilar odatdagiday ikki guruhga bo'linadi. Har bir guruhning sardori belgilanadi. Ana shu guruh boshliqlari xattaxtaga chiqariladi. Guruh boshliqlari odatda a'lochi o'quvchilar bo'lishadi. O'yinda o'quvchilarning ana shu tomoni hisobga olinib, o'nta so'z xattaxtaga yoziladi. Orol, yarimorol, qit'a, materik, geografik koordinatalar, okeanlar. Yuqorida berilgan so'zlarni har bir boshliq ustun shaklida yozadi. So'zlarning yozilishi kuzatiladi. Xatolar guruh bo'yicha hisoblanadi. Har bir guruhning boshlig'i yo'l qo'ygan xatolarni sanaydi. Birinchi guruh boshlig'i o'nta so'zdan ikkita xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, unga sakkiz ball beriladi. Har ikkala guruh boshliqlari so'zlarni tekshirib xatolarni sanab boradilar. To'g'ri yozilgan har bir so'z uchun ball beriladi. Oxirida g'olib guruh aniqlanadi va rag'batlantiriladi. «Zarur harfni topib qo'y» o'yinning ikkinchi bosqichi bir oz murakkab bo'lib, o'quvchilarning turli xil tovushlardan bittasini tanlab olishlari talab qilinadi.

pa. . . .giya (a, o, s, f, k)-pangiya,

mo. . . .lizm (o, y, sh, i, g', l) mobilizm,

Qu. . . .osh (y, o, sh, q, r) –quyosh

yev. . . .opa (m, r, s, l)-yevropa,

ma. . . .erik (a, o, u, t, i)- materik,

shi. . . ol (s, u, i, a)- shimol

Shu va boshqa shu kabi didaktik o'yinlardan foydalanish o'quvchilarda darsga nisbatan qiziqishni oshirishi hamda yuqori samaradorlikka olib kelishi shubhasiz.

Xulosa

Xulosa sifatida shuni ta'kidlab o'tmoqchiziki, maktablarda geografiya dars jarayonlarini samaradorligi ko'p jihatdan didaktik o'yinlardan to'g'ri va doimiy foydalanishga bog'liq. Ta'lim va darslarni tashkil etishning o'zi kabi didaktik metodlar ham doimiy rivojlanishda bo'ladi. O'z

kasbiga fidoiy va jonkuyar bo'lgan har bir o'qituvchi o'z faoliyatida didaktik va interfaol metodlardan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF 5712-sonli Farmoni
2. Ilhom o'g'li, Umirqulov Axrorbek. "IQLIM O'ZGARISHLARINING HUDUDIIY TAXLILI." SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI 2.2 (2024): 377-385.
3. Abdimurotov O. U. Tabiiy geografiya darslarini mustaqil o'rganishda interfaol metodlardan foydalanishning imkoniyatlari //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – C. 1306-1312.
4. Umirqulov, A. I. o'g'li . (2024). PASTDARG'OM TUMANI TARIXIY VA ZAMONAVIY TURIZM IMKONIYATLARI. GOLDEN BRAIN, 2(6), 89–93.
5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10703823> Uralovich A. O. Forms of organization of practical trainings in geography classes and their purpose, tasks and importance //World Bulletin of Social Sciences. – 2021. – T. 4. – №. 11. – C. 89-94.